

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

NEYROLINGVISTIKANI FAN SIFATIDA O'RGANISHNING IJTIMOY ZARURATLARI

*Mahmudova Ruhshona Zohidjon qizi*¹

¹ O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Ingliz filologiyasi 1-bisqich talabsi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning yangi sohalaridan biri bo'lgan neyrolingvistika fani haqida umumiy ma'lumotlar, uning o'rganish obyektlari, rivojlanish tarixi va bugungi kunda uni o'rganishning ijtimoiy zarurlari haqida ma'lumot berildi. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar misolida ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: neyrolingvistika, psixolingvistika, afaziya, neyropsixologiya, kodlash, dekodlash, miya substrati, afaziolog, nevrolog, neyropsixolog, sinergiya, afaziologiya, nutq patologiyasi, patopsixolingvistika agrammatizm

Hozirgi rivojlanib borayotgan mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator islohotlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, yoshlarning ta'lim-tarbiya olishiga va ilmiy saloyihatini oshirishga juda keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ushbu imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanib qolish har bir yoshning oliy vazifasidir. Ta'lim — ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon hisoblanadi.¹ “Ilm-fansiz, ma'rifatsiz davlatning kelajagi yo'q. Faqat ilm-ma'rifat, intellektual salohiyat, har tomonlama bilimli kadrlar hisobidan biz O'zbekistonni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqa olamiz”,- deydi muhtaram prezidentimiz – Shavkat Mirziyoyev.

Neyrolingvistika (lot. “neuron” - nerv va “lingua” - til) — psixologiya fani sohasi, afaziyaning psixolingvistik jihatlarini o'rganadi. Neyrolingvistikaning fan sifatida vujudga kelishi, bir tomondan,

¹ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI TA'LIM TO'G'RISIDA

Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan.

Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan 3-modda asosiy tushunchalar.

neyropsixologiyaning, ikkinchi tomondan, lingvistika (tilshunoslik) va psixolingvistikaning rivojlanishi bilan bog'langandir. Hozirgi zamon neyropsixologiyasida neyrolingvistik so'zlashga miyaning sistemali funksiyasi sifatida, afaziyaga esa sistemaning buzilishi sifatida qaraladi. Ushbu fanning rivojlanishi psixolog A. R. Luriya va uning shogirdlarining ilmiy ishlari bilan bog'liq.² Neyrolingvistika – nutqning tushunilishi va shakllanishini ta'minlovchi bosh miya mexanizmini o'rganuvchi fan. Neyrolingvistika – tilni belgilar sistemasi sifatida, nutq va nitqiy faoliyat (dekodlash va kodlash jarayonlari)ni va voqelik haqidagi ma'lumotni kodlash va dekodlash bilan bog'liq miya qismlarini o'rganadi. Binobarin barcha jihatlar bir-biridan ajramagn holda o'zaro bog'liqlikda o'rganiladi, ya'ni til sistemasi lisoniy muomalaning miya substrati bilan o'zaro munosabatda o'rganiladi. Shunday qilib, neyrolingvistika asosiy e'tiborini turli ko'rinishdagi nutqiy buzilishlarni tashxislash va davolashga qaratiladi.³ Ya'ni, ushbu fanda neyron kasalliklari bor shaxslarda nutqning tanqisligiga e'tibor qaratiladi. Tilshunoslar tinglovchi va so'zlovchilarga tovushlar va ma'no o'rtasini aniqlashga imkoniyat yaratib beradigan murakkab kodni ochib berish maqsadida tilning ishlab chiqarilishi va foydalanish tamoyillarini tahlil qilishga o'rgatiladi. Afaziologlar miyaning lisoniy hududlariga zarbalar, o'simtalar yoki travmatik jarohatlar shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan juda ko'p miqdordagi tartibsizliklarni kuzatadilar. Umuman olganda, afaziyani klassik o'rganish lingvistik ta'limda hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan neyropsixologlar va nevrologlar tomonidan tashkillashtirilgan. Shuningdek, lingvistlar, ya'ni tilshunoslar afaziyada tilni yo'qotishning har qanday jiddiy mulohazalaridan mustaqil ravishda o'zlarining teoriyalarini ishlab chiqqan. Shunday qilib, Uitaker (1971) tilni o'rganishdagi taraqqiyot haqidagi da'vosi tilshunoslik va nevrologiya o'rtasidagi ba'zi muvaffaqiyatli sinergiyaga bog'liqligi har doim munozarali bo'lib kelgan va shuning uchun ushbu kitobning kirish boblari "Muammo maydoni" – til-miya interfeysini aniqlashda birinchi taxmin sifatida hisoblanishi kerak.⁴

Afaziya – nutqning buzilishi (gapirish yoki tushunish). Ushbu sohaning paydo bo'lishiga afaziologiya ya'ni bosh miya shikastlanishi tufayli nutqning buzilishi afaziya amaliy ehtiyojlari bilan qo'llab-quvvatlandi. Bunga afaziyadan aziyat chekadigan odamlarni davolash bilan shug'ullanadigan tibbiyot sohasining amaliyotda keng foydalanila boshlashi sabab bo'lgan. Neyrolingvistikaning dastlabki yutuqlari nutqning buzilishi, korreksiyasi (to'g'rilashi) va neyrolingvistikaning tadqiqot obyekti ancha kengaytirildi. U nafaqat nutq patologiyasini tadqiq qilibgina qolmay, balki nutq me'yorini ham o'rganmoqda. Bu fan nutqiy faoliyat bosh miyaning mahsuli ekani, miya kasallanishining nutqiy faoliyatga ta'siri masalalarini o'rganadi. Sodda qilib aytganda neyrolingvistikaning o'rganish obyekti afaziyadir. Afaziyani o'rganish yoki til funksiyalarining yo'qolishi miyaning "til sohalari"ga zarar yetkazish bizning asosiy tarixiy manbamiz bo'lgan miya va til munosabatlarini o'rganish uchun dalillar manbayiga sabab bo'lgan⁵. Nutq patologiyasi jarayonini o'rganish juda qiyin. Chunki nutqida kamchiliklari mavjud insonlar muloqotga kam kirishadilar va o'rganish obyekti sifatida o'zlarining ustida tajriba olib borishni uncha xohlamaydilar. Klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miya faoliyatining buzilishi, nutqiy faoliyatning buzilishga olib keladi. Hatto, alkohol, qattiq toliqish, qo'rqinch tufayli vaqtincha miya buzilishi inson nutqiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham ko'p hollarda inson qattiq qo'rqib ketganida gapirolmay qoladi. A.Leontev nutq patologiyasining 5ta muhim turini ajratib ko'rsatadi:

² Neyrolingvistika - Vikipediya (wikipedia.org)

³ Кавинкина И.Н. Психоллингвистика. Пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений: -Гродно: ГрГУ, 2010. -С.51

⁴ Neurolinguistics. An introduction to spoken language processing and its disorders. p.4

⁵ Neurolinguistics and Linguistics aphasiology (p.11).

1. Shaxs patalogiyasi, ong va oliy psixik funksiyalar bilan bog'liq nutqiy buzilish. Bunga progressiv falaj holatdagi nutqiy faoliyatning buzilishi (artikulyatsiyaning qiyinlashuvi, talaffuzning noaniqligi) ni misol qilib keltirish mumkin.
2. Miyaning muayyan darajada shikastlanishiga asoslangan, biroq ruhiy kasalliklar bilan hech qanday aloqasi yo'q nutqiy buzilish. Bunga misol qilib afaziyaning turli ko'rinishlarini keltirish mumkin.
3. Sensor sistemalarning buzilishi bilan bog'liq bo'lgan tug'ma yoki keyin orttirilgan nutqiy buzilish. Bu asosan karlar va kar-soqovlar nutqi va uni qabul qilishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq.
4. Aqli zaif yoki psixik rivojlanishning vaqtincha kechikishi bilan bog'liq nutqiy buzilish.
5. Ijro xarakteriga ega va nutqni motorli dasturlash yoki motorli dasturni amalga oshirish nuqsonlari bilan bog'liq nutqiy buzilish.

Nutq patalogiyasining mazkur barcha turlari yaqingacha psixolingvistikaning bo'limlaridan biri bo'lgan patopsixolingvistika tomonidan o'rganib kelingan. Neyrolingvistika mustaqil fan sifatida ajralib chiqqanidan keyin nutqiy buzilishning ikkinchi turi neyrolingvistik nuqtai nazardan tadqiq qilina boshlandi.

1861-yil 18-aprelda frantsuz jarrohi Per Pol Broka Parij Antropologiya Jamiyatiga inqilobiy topilmalar haqida xabar berdi: u chap frontal lobning shikastlanishidan keyin chuqur nutq buzilishi va o'ng hemiparezni ko'rsatadigan bemorning dalillarini taqdim etdi. Ismi Leborgne bo'lgan bemor adabiyotda "Tan" nomi bilan tanilgan, chunki "tan" u ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan yagona bo'g'in edi, shu bilan birga uning tushunish qobiliyati nisbatan saqlanib qolgan. Leborgne miyasining o'limdan keyingi tekshiruv shuni ko'rsatdiki, lezyon asosan chap frontal lobning pastki qismlarida (uchinchi frontal konvolyutsiyasida), motor mintaqalariga juda yaqin joylashgan. Ushbu va boshqa klinik holatlardan Broka, bo'g'imli nutq chap yarim sharning frontal bo'lagida joylashganligi va undagi shikastlanishlar afemiyaning keltirib chiqaradi degan xulosaga keldi (Broca 1861a-c). Broka tomonidan aniqlangan hudud Broka hududi sifatida mashhur bo'ldi va til ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklar Broka afaziyasi (shuningdek, "motor afaziya" yoki "ekspressiv afaziya" deb ham ataladi) yorlig'i ostida qoldi. Ilk nevrologlar til paydo bo'lishi uchun ishlab chiqarish markazi va tushunish markazi qandaydir tarzda o'zaro ta'sir qilishi kerak deb taxmin qilishgan va bu ulanish yo'llari orqali mumkin deb da'vo qilgan.⁶

Elizabet Alsenning fikrlariga ko'ra, tadqiqotchilar normal nutqi bo'lgan odamlarda nutq xatolari va afaziya bo'lganlarda parafaziyalar o'rtasidagi farqni ta'kidladilar, bu esa turli xil omillarni taklif qiladi. Buttervorz va Nespulous, Lekours va Joannette kabi olimlar bu hodisalarning o'xshashligi haqidagi fikrni rad etishni maqsad qilganlar. Ular parafaziyalar va nutq xatolari o'rtasida aniq farqlar mavjudligini ta'kidladilar. Fonologik tadqiqotlar uchun umume'tirof etilgan asos yo'q. Fonemalarga va o'ziga xos xususiyatlarga e'tibor qaratadigan strukturaviy tayanch odatda asosiy ta'lim va klinik sharoitlarda qo'llaniladi. Biroq, bu tayanch tanqidiy tekshiruvdan o'tadi. Neyrolingvistik tadqiqotlarda ko'pincha prozodik xususiyatlar bilan to'ldirilgan segmentlarga yo'naltirilgan fonologiya qo'llaniladi.

Neyrolingvistikadagi ayrim tadqiqotlar agrammatizmni sintaktik-fonologik hodisa sifatida tushuntirish uchun sintaktik nazariyalarga tayanadi, ba'zilar esa Chomskiy an'alariga amal qiladi. Chiziqli bo'lmagan fonologiya fonologik tadqiqotlarda mustahkam o'rnatildi va neyrolingvistik tadqiqotlarda ham mavjud. Ushbu asos turli xil neyrolingvistik tadqiqotlarda qo'llaniladigan yangi asosiy birliklar va xususiyatlarni taqdim etadi.

Umuman olganda, neyrolingvistika bo'yicha o'quv jarayoniga ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni integratsiyalash turli nuqtayi nazarlar va umumiy tajribadan foydalangan holda mavzuni yanada boy va batafsilroq

⁶ https://www.researchgate.net/publication/308599596_Neurolinguistics

tushunishga yordam beradi. Bizning O'zbekiston sharoitida neyrolingvistika uchun maxsus jihozlangan laboratoriyalar mavjud bo'lmaganligi sababli ushu fanning o'rganish obyektlarini chuqur tadqiq qilishning imkoni mavjud emas. Shu sababli ham ushbu fan doirasida o'zbek tilida chop etilgan asar, maqolalar soni juda kam. Ammo Fransiya, Rossiya kabi chet davlatlarda ushbu fanni o'rganish uchun manbaa yetarli bo'lgani uchun biz ham asosiy resursni rus va ingliz tillaridan tarjima qilib olishga majbur bo'lamiz.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, bizning yurtimizda ham neyrolingvistika sohasiga e'tibor qaratisa, boshqa rivojlanayotgan mamlakatlardagi kabi bu soha bizning vatanimizda ham yaxshigina rivojlanishiga ishonchim komil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Neyrolingvistika - Vikipediya (wikipedia.org)
3. Кавинкина И.Н. Психоллингвистика. Пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений: -Гродно: ГрГУ, 2010. -С.51
4. Neurolinguistics. An Introduction to Spoken Language Processing and Its disorders. John C.L.Ingram 2007. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge university press.
5. Introduction to neurolinguistics. Elisabeth Ahlsen. John Benjamins Publishin company. 2006
6. https://www.researchgate.net/publication/308599596_Neurolinguistics
7. Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology. Cambridge studies in speech, science and communication. David Caplan. Cambridge university press 1987.